

RESPUBLIKAMIZDA MAVJUD QO‘YLAR SONI VA QO‘Y JUNI TARKIBIDAGI CHIQINDILAR TAHLILI

Uchqun Nematovich Azamatov

Azamat Eshankulovich Gulamov

Abdulaziz Baxtiyorovich Yuldashev

Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti

azamatovuchqun@gmail.com

ANNOTATSIYA Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 30.01.2025 yildagi PF-15-son “Yaylovlarni muhofaza qilish va ulardan oqilona foydalanishning zamonaviy mexanizmlarini joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi Farmonida belgilangan vazifalar keltirilgan. Maqolada jun turlari, jun tolasining xususiyatlari, respublikamiz hududlarida boqilayotgan qo‘y va echkilar soni, respublikamizdagi chorva xayvonlari bosh sonining xo‘jalik toifalari bo‘yicha taqsimlanishi keltirilgan. Mahalliy jun tarkibidagi chiqindi turlari va ularning hosil bo‘lishiga ta’sir etuvchi omillar yoritilgan. Yuvilmagan jun partiyasi tarkibidagi o‘simlik qoldiqlari, qo‘y axlati qoldiqlari, qum va loy zarralari, kepak va boshqa turdagi chiqindilar miqdori 4,7 % ni tashkil qilganligi aniqlangan. Shuningek, maqolada o‘tkazilgan tajriba natijalari jadval va rasmlarda keltirilgan.

Kalit so‘zlar: qo‘y, qo‘y zotlari, jun, jun turlari, chiqindilar, ingichkalik, uzunlik, yigirilish xususiyati, mustahkamlik.

ABSTRACT This article presents the tasks set out in the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No. PF-15 dated January 30, 2025 “On measures to introduce modern mechanisms for the protection and rational use of pastures.” The article presents the types of wool, the properties of wool fiber, the number of sheep and goats raised in the regions of our republic, and the distribution of the number of livestock in our republic by economic categories. The types of waste contained in local wool and the factors affecting their formation are highlighted. It was determined that the amount of plant residues, sheep dung residues, sand and clay particles, bran and other types of waste in the unwashed wool batch was 4.7%.

Also, the results of the experiment conducted in the article are presented in tables and figures.

Keywords: sheep, sheep breeds, wool, wool types, waste, thinness, length, spinning property, strength.

KIRISH

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 30.01.2025 yildagi PF-15-son “Yaylovlarni muhofaza qilish va ulardan oqilona foydalanishning zamonaviy mexanizmlarini joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida” Farmoni qabul qilindi [1].

Farmonda: Yaylovlarni muhofaza qilish, ulardan samarali va oqilona foydalanishni tashkil etish, yaylov xo‘jaligini rivojlantirishni yangi bosqichga olib chiqish, sohada boshqaruvning ixcham va samarali tizimini joriy etish, chorvachilik xo‘jaliklarining yer uchastkalariga bo‘lgan huquqlarini e’tirof etish asosiy maqsad qilib belgilangan.

Farmonda qator vazifalar bilan bir qatorda yaylov yerlaridan samarali foydalanishni tashkil etish va ularni muhofaza qilish, qorako‘lchilik, teri va jun sanoati sohalarini yanada rivojlantirish, yaylovlarni boshqarishni takomillashtirish va ulardan oqilona foydalanishni ta’minlash, 2025-yil 1-dekabrgacha yaylovlardan foydalanishni optimallashtirish va ularni taqsimlashda shaffoflikni oshirish imkonini beruvchi e-yaylov elektron platformasini ishga tushirish, yaylovlarni 49 yilgacha ijaraga berish bo‘yicha vazifalar belgilangan.

Jun – bu sut emizuvchilarning yigiriluvchanlik yoki namatlanish sifatlariga ega bo‘lgan qil (tuk) qoplami hisoblanadi. Junni qayta ishlash sanoatida ishlatiladigan xomashyo, asosiy to‘qimachilik tolalaridan biri. Sanoatda ishlatiladigan junni asosiy qismini qo‘y juni tashkil etadi; shuningdek, echki, tuya, quyon, qo‘tos, ot, sig‘ir, bug‘u, it va boshqa jun turlari ham mavjud. Jun tolasining sifati uning yigirilish xususiyati, ingichkaligi, uzunligi, pishiqligi, rangi, cho‘ziluvchanligi, namlik yutishi va boshqa xossalari bilan belgilanadi. Kimyoviy tuzilishi jihatidan oqsilli birikmalarga kiradi. Jundan gazlamalar, trikotaj,

gilam, texnik movut, ayol, poyabzal, namat, fetr va boshqa mahsulotlar tayyorlanadi [2-4].

Jun tolasi tangachasimon qobiq va quvur qatlamlaridan iborat. Tangachasimon qatlam tolani tashqaridan qoplab turgan shoxsimon, yarim halqasimon va doirasimon bo'lishi mumkin. Bu qatlam tola tanasini yemirilishdan saqlaydi, tolani tovlantirib turadi va tolalarning namatlanish xossasini yaxshilaydi. Qobiq qatlam jun tolasini hosil qiladigan urchuqsimon hujayralardan iborat bo'lib, pishiqligi, qayishqoqligi va boshqa sifatlarini belgilaydigan asosiy qatlam hisoblanadi. Jun tolasi uzunligi va ingichkaligi muhim o'rinda turadi. Jun qatlami qildan va qil osti (tuk, tivit) qismdan iborat.

Olingan natijalar va ularning tahlili. Jahonda qo'ylar soni bo'yicha Xitoy, Hindiston, Avstraliya, Nigeriya, Eron, Efiopiya, Turkiya, Sudan davlatlari yuqori o'rinlarni egallaydi. O'zbekistonda esa 20,6 mln bosh qo'y boqiladi. Bu ko'rsatkich jahondagi umumiy qo'ylar sonining 1,49 % ni tashkil qiladi. Jahonda qo'ylar soni bo'yicha Xitoy 1-o'rinni egallaydi va jahondagi umumiy qo'ylar sonini 13,7 % tashkil qiladi [5].

Dunyoda qo'ylar soni keltirilgan ma'lumot [5-6] asosida davlatlar tahlil qilinsa MDH davlatlari ichida qo'ylar soni bo'yicha Rossiya 1-o'rinni, O'zbekiston esa 2-o'rinni egallaydi. Markaziy Osiyo davlatlari ichida O'zbekiston 1-o'rinni egallaydi. Bu ko'rsatkichlardan ko'rinib turibdiki respublikamizda qo'y junini dastlabki ishlash va uni qayta ishlash texnologiyasi bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borish dolzarb hisoblanadi.

Respublikamiz hududlarida boqilayotgan qo‘y va echkilar soni

No	Hududlar nomi	2021 yil 1-iyul holati, ming bosh	2022 yil 1-yanvar holati, ming bosh	2024 yil 1-yanvar holati, ming bosh
1.	Qoraqalpog‘iston Respublikasi	1163,5	1178,0	1240,8
2.	Andijon	1477,2	1490,8	1554,1
3.	Buxoro	2216,2	2303,3	2501,9
4.	Jizzax	2213,9	2252,4	2347,1
5.	Qashqadaryo	4629,3	4893,3	5027,4
6.	Navoiy	2326,7	2321,0	2427,4
7.	Namangan	783,6	804,8	852,1
8.	Samarqand	2377,1	2545,5	2659,5
9.	Surxondaryo	2419,1	2478,7	2582,3
10.	Sirdaryo	322,5	362,3	394,2
11.	Toshkent	1019,3	1080,7	1101,3
12.	Farg‘ona	884,5	892,5	933,0
13.	Xorazm	445,2	471,0	497,2

1-jadvaldan ko‘rinib turibdiki, respublikamiz hududlarida boqilayotgan qo‘y va echkilar soni har yili ortib bormoqda. Respublikamizda qo‘y va echkilar soni bo‘yicha Qashqadaryo, Samarqand, Surxondaryo va Buxoro viloyatlari etakchilik qilmoqda. Ushbu viloyatlarda junni dastlabki ishlash korxonalarini barpo etish va jundan tayyor mahsulotlar assortimentini ishlab chiqarish imkonini beradi.

2-jadval

Respublikamizda mavjud chorva mollari bosh soni

No	Chorva mol turlari va ularni bosh soni	2023-yil 1-oktabr	2024-yil 1-oktabr	O‘sish sur‘ati, %
1.	Yirik shoxli qoramollar, mln bosh	13,8	14,1	2,0
2.	Sigirlar, mln bosh	4,9	5,0	1,8
3.	Qo‘y va echkilar, mln bosh	23,8	24,4	2,4

2024- yilning 1-oktabr holatiga yirik shoxli qoramollar bosh soni 14126,9 ming boshga yetdi, (2023-yilning mos davriga nisbatan 2,0 ga ko‘p), sigirlar 5031 ming bosh (1,8 % ga ko‘p), qo ‘y va echkilar 24412,6 ming bosh (2,4 % ga ko‘p).

Qashqadaryoda (1777,7 ming bosh), Samarqandda (1721,5 ming bosh), Buxoroda (1370,8 ming bosh) qayd etilgan. Chorva hayvonlarining 59,2 foizi dehqon xo'jaliklari toifasiga, 15,4 foizi fermer xo'jaliklari, 24,4 foizi qishloq xo'jaligi korxonalarini hisobiga to'g'ri kelgan [6-7].

1-rasm. Respublikamizdagi chorva xayvonlari bosh sonining xo'jalik toifalari bo'yicha taqsimlanishi, %

1-rasmdan ko'rinib turibdiki, yirik shoxli qoramollar dehqon xo'jaliklarida 91,%, qishloq xo'jaligi korxonalarida esa eng past ko'rsatkichni 1,9% ni tashkil etgan. Sigirlar esa dehqon xo'jaliklarida 90,4%, qishloq xo'jaligi korxonalarida esa 1,7% eng past ko'rsatkichni tashkil etgan. Qo'y va echkilar esa dehqon xo'jaliklarida yuqori 77,5%, qishloq xo'jaligi korxonalarida esa 7,2% eng past ko'rsatkichni tashkil etgan [7].

Bu ko'rsatkichlardan ko'rinib turibdiki, dehqon xo'jaliklarida boqilayotgan qo'y echkilar junining yig'ish va junni qabul qilish punktlariga topshirish jarayoni qiyinchiliklarga olib keladi. Bu esa junni qabul qilish punktlari sonini ko'paytirishga va junni qayta ishlash korxonalariga topshirishda qiyinchiliklarga sabab bo'ladi. Bu borada ilmiy ishlanishlar olib borish maqsadga muvofiq.

Junning fizik xususiyatlari uning texnologik va buyumlarda ko‘rimlilik sifatlarini belgilaydi (ingichkalik, uzunlik, buraluvchanlik, mustahkamlik, qayishqoklik va b.). O‘rtacha ingichkaligi (mkm): tivit tola 10-25; oraliq tola - 30-50; o‘zak (qil)-50 va undan ortiq; uzunligi 50 dan 300 mm gacha bo‘lishi mumkin. Jun rangi uning qobiq qatlamida tolaning butun uzunligi yoki ma’lum bir qismida melanin pigmenti mavjudligi va uning yorqinligi (jigarrang-qora yoki sariqqizil) bilan belgilanadi.

Respublikamizda hisori, qorako‘l, sarojin, tojiki va jaydari zotli qo‘ylar ko‘p boqiladi. Mamlakatimizda boshqa zotli qo‘ylar boqilsada, ular oz miqdorni tashkil qiladi. Sarojin va tojiki qo‘ylar yarim dag‘al junli, qorako‘l, hisori va jaydari qo‘ylar esa dag‘al junli hisoblanadi. Ular ichida keng tarqalgani qorako‘l zotli qo‘ylardir [8].

Jun olish vaqti asosan ikki faslda amalga oshiriladi:

- bahor paytida (issiq vaqt boshlanishida);
- kuz paytida (sentyabr oyida).

Mayin jun olinadigan qo‘ylar bir yilda faqat bir marotaba - bahor faslida, dag‘al jun olinadigan qo‘ylar esa bir yilda ikki marotaba olinadi.

Junni dastlabki ishlash texnologik jarayonlari qo‘yidagilardan iborat: qishloq xo‘jaligidan olingan junni qayta ishlash uchun fabrikalariga keltirish; junni tarkibidagi ifloslik va chiqindilardan tozalash; navlarga ajratish.

Chiqindilar-bu biror sabablarga ko‘ra foydalanilmagan yoki chala foydalanilgan xomashyodir. GOST 25916-83 «Ikkilamchi moddiy resurslar (atama va ta’riflar)»ga ko‘ra ishlab-chiqarish chiqindilariga mahsulot ishlab chiqarish yoki ish bajarish vaqtida hosil bo‘lgan hamda dastlabki ehtiyoj xususiyatlarini to‘liq yoki qisman yo‘qotgan xomashyo, material, yarim fabrikatlar kirsas, iste’mol chiqindilariga esa - moddiy yoki ma’naviy yoyilishi natijasida o‘zining ehtiyoj sifatlarini yo‘qotgan buyum yoki materiallar kiradi. Xalq xo‘jaligida hosil

bo'ladigan ishlab chiqarish va iste'mol chiqindilari ikkilamchi material resurslar (IMR) bo'lib hisoblanadi. Ikkilamchi material resurslar hali ikkilamchi xomashyo degani emas. Ikkilamchi xomashyo hozirgi paytda xalq xo'jaligida qayta ishlatilishi mumkin bo'lgan resurslar, ya'ni buning uchun texnik va iqtisodiy asoslar mavjud deb ta'riflanadi. Hozirgi paytda ishlatish uchun vaqtinchi sharoit yo'q resurslar ishlatilmaydigan resurslarga kiritiladi.

Quyida chiqindilarni xavflilik sinfi bo'yicha sinflanishi (chiqindilarni tasnif katalogi) keltirilgan.

- 1) Xavflilik sinfi I (yuqori xavfga ega)
- 2) Xavflilik sinfi II (xavfli)
- 3) Xavflilik sinfi III (o'rtacha xavfli)
- 4) Xavflilik sinfi IV (kam xavfli)
- 5) Xavflilik sinfi V (deyarli xavfsiz)

Bundan ko'rinib turibdiki, bunday chiqindilarning tarkibi, hosil bo'lish ma'nbai, ishlab chiqarish turi, nomlanishi, formasi, ko'rinishi, ularni keyinchalik yig'ish, tashish, vaqtinchalik saqlash, saralash, qayta ishlash, utilizatsiya qilish va ikkilamchi xom-ashyo sifatida ishlatish bo'yicha sinflash juda murakkab masala hisoblanadi [9-10].

Har qanday chiqindi turi va uning tarkibi yuzasidan chuqur tadqiqot va izlanishlar olib borish maqsadga muvofiq.

Jun tarkibidagi chiqindi turlari va ularning ulushi bo'yicha tadqiqotlar olib borildi. Qo'ylar o'sishi vaqtida, qirqim va dastlabki tayyorlash davrida junning texnologik qimmatini tushiradigan bir qancha chiqindilar uchrab turadi. Ular junni dastlabki ishlash, yigirish, mato to'qish va bo'yashda qiyinchiliklar tug'diradi. Jun tarkibidagi chiqindilarni vujudga kelishiga jonivorning rivojlanishi, boqish xududi, iqlimi, hamda agrotexnikasi, qirqim sharoiti va boshqalar ta'sir qiladi.

Xomashyo tarkibida o‘simlik qoldiqlari, yog‘-ter, hamda mineral moddalar, qirqim davri chiqindilari va boshqa yot aralashmalar mavjud.

Iflos junlarni ikki guruhga bo‘linadi:

1. Jonivorni badanidan ajralib chiqayotgan moddalar asosida ifloslanish (yog‘, ter, kepak va hokazo).
2. Tashqi tomondan ifloslanish (material, organik moddalar ta’sirida).

Jun tarkibidagi chiqindilar IV xavflilik sinfi kam xavfli va V deyarli xavsiz sinflarga kirishi aniqlandi.

Junni ifloslikdan tozalash ikki xil usulda amalga oshiriladi:

1. Quruq usulda - taroqlar yordamida junni titib, tarkibidagi iflosliklar ajratiladi.
2. Ho‘l usulda - junni ma’lum konsentrasiyada yuvib tozalanadi va quritiladi.

Buxoro viloyati yaylovlarida boqilgan qorako‘l zotli qo‘y juni tarkibidagi chiqindi turi va ularning ulishi aniqlandi. Qo‘y juni tarkibidagi tashqi tomondan ifloslanishi bo‘yicha tajribalar olib borildi. O‘zbekistonda boqiladigan qo‘y juni tarkibidagi chiqindilar miqdorini aniqlashda har bir qo‘y zoti uchun 10 g dan 60 namunalar olindi. Namuna uchun olingan jun tarkibidagi chiqindi turi va ularning ulishi bo‘yicha natijalar 1-jadvalda keltirilgan.

3-jadval

Qorako‘l zotli qo‘ylar juni tarkibidagi chiqindi turlari va uning ulushi

No	Jun tarkibidagi chiqindi turi	Jun tarkibidagi chiqindilarning chiqishi, %
1.	O‘simlik qoldiqlari	1,83
2.	Qo‘y axlati qoldiqlari	2,30
3.	Qum va loy zarralari	0,39
4.	Kepak va boshqa turdagi chiqindilar	0,18
Jami:		4,7

O‘simlik qoldiqlari, qo‘y axlati qoldiqlari, qum va loy zarralari, kepak va boshqa turdagi chiqindilar miqdori aniqlanganda jun tarkibidagi chiqindi miqdori 4,7 % ni tashkil qildi.

Bu turdagi chiqindilar junga mustahkam oʻrnashib qoladi va ularni yuvish, titish-savash orqali jun tarkibidan ajratiladi. Jun begona aralashmalardan, chiqindilardan tozalanishi zarur, chunki keyingi texnologik jarayonlar ketma-ketligini sifatli amalga oshirish lozim. Jun tarkibida bundan tashqari qoʻy badanidan ajralib chiqayotgan moddalar asosida junda ifloslanish boʻladi. Bularga yogʻ, ter, kepak va boshqa koʻrinishdagi chiqindilar kiradi.

Yogʻ-ter moddalari birgalikda aralashib, jonivor terisida va asosiysi tolalarga oʻrnashgan boʻladi. Yogʻ-yogʻ bezlaridan, teri-ter bezlaridan ajralib chiqadi [11-12].

Mineral moddalar ulushi jonivor teri qatlamidan ajralib chiqadigan yogʻ-ter moddalariga bogʻliq. Yaʼni, chang, tuproqlar aralashib jun tarkibiga mustahkam oʻrnashib qoladi. Junni dastlabki ishlash korxonalarining maqbuliy rejimlari yuqoridagi chiqindilar ulushiga nisbatan tanlanadi. Titish-savash dastgohlarining texnologik rejimlari va harakatlanish tezligi xom ashyodagi mineral moddalar va oʻsimlik qoldiqlarini miqdoriga nisbatan tanlanadi. Rejimning notoʻgʻri tanlanishi xomashyoda chiqindilarni maqbuliydan ortishiga yoki tolalarni shikastlanishiga olib keladi. Dastgohlardagi rejimlarni meʼyoridan kamayishi yuvilgan junni sifatsiz chiqishiga, yoki ortiqchasi tolalarni fizik-mexanik xususiyatlarini salbiy tomonga oʻzgarishiga va xarajatlarni ortishiga olib keladi.

Adabiyotlarda keltirilgan dagʻal jun xususiyatlari Oʻzbekistonda hozirgi kunda etishtirilayotgan qoʻy zotlari juni bilan solishtirilsa zoti, boqish usuli, iqlim sharoiti turlicha boʻlganligi bois keskin farq kuzatiladi. Mahalliy jun tarkibidagi chiqindilar miqdorini aniqlash muhim ahamiyatga ega. Jun tolalari tarkibidagi chiqindi hamda iflosliklardan kelib chiqqan holda ularga dastlabki ishlov berish usullari tanlanadi. Xomashyo tarkibidagi mineral (tuproq, qum) chiqindilar, oʻsimlik qoldiqlarining bir qismi mexanik taʼsir qilish orqali ajratib olinadi, tolalarga kuchli oʻrnashib qolgan oʻsimlik qoldiqlari kuchsiz kislotalarda ishlov berish (korbanizatsiya) orqali, organik chiqindilar va yogʻ moddalari maʼlum haroratli suyuqliklarda yuvish yordamida bartaraf etilib, yigirishga tayyorlanadi.

Shu davrgacha ishlab chiqarishda sovuq va issiq suv yordamida junni yuvish usullari qoʻllanilib kelingan.

- Sovuq suv bilan junni yuvishda qirqib olingan jun daryo va oqar suv orqali yuviladi. Lekin, bu usul bilan yuvishda jun tarkibida koʻp miqdorda chiqindilar ayniqsa, yogʻ moddalari qolib ketadi.

- Issiq suv yordamida junni yuvishda jun tolalari sovun-sodali eritmada iflosliklardan va yogʻ-ter moddalaridan tozalanadi, hamda keyingi texnologik jarayonlarda ishlatishga tayyor holatga keltiriladi. Bu usul sanoat usuli hisoblanadi.

Mahalliy jun tolalari bir xil boʻlmagan tarkibli va turli tolalardan tashkil topgani hamda, tolaning tashqi koʻrinishi qipiqsimon boʻlgani uchun ularning fizik-mexanik xossalarini shtapel holatida oʻrganishda nisbatan xatolik ortadi. Shu sababli jun tolalarni yakka holida tekshirish maqsadga muvofiq.

XULOSA

Respublikamizda qoʻylar sonini koʻpaytirishga eʼtibor qaratish, yangi qoʻy zotlarini yaratish boʻyicha ilmiy tadqiqot ishlarini olib borish maqsadga muvofiq. Olib borilgan tadqiqotlardan maʼlum boʻldiki respublikamizda junni yigʻish, uni qayta ishlash qoniqarli daraja emasligi aniqlandi. Shu sababli, respublikamiz hududlarida “Jun” klasterlari faoliyatini tashkil etish, junni qabul qilish markazlarini ochish, junni qayta ishlash tizimini rivojlantirish tavsiya etiladi. Mahalliy jundan toʻqimachilik va yengil sanoatda hamda sanoatning boshqa tarmoqlarida ishlatiladigan sof va aralash tarkibli ip turlarini kengaytirish maqsadida ilmiy izlanishlarni olib borish lozim. Jundan tayyor mahsulot ishlab chiqarish juda murakkab va koʻp bosqichli texnologik jarayonlarni oʻz ichiga oladi. Shu sababli, har bir texnologik jarayon boʻyicha bosqichma-bosqich ilmiy tadqiqotlar olib borish belgilab olindi. Ilk texnologik jarayonlardan biri yuvilmagan jun partiyasi tarkibidagi chiqindilar va ularning ulushi boʻyicha tadqiqotlar olib borildi. Yuvilmagan jun partiyasi tarkibidagi oʻsimlik va qoʻy axlati qoldiqlari, qum, loy zarralari, kepak va boshqa turdagi chiqindilar miqdori aniqlanganda chiqindi

miqdori 4,7 % ni tashkil qildi. Bu ko‘rsatkich orqali junning dastlabki ishlash va qayta ishlashdagi muqobil texnologik rejimlarini to‘g‘ri tanlashga erishiladi.

REFERENCES

1. <https://www.lex.uz.docs>. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni 30.01.2025 yildagi PF-15-son “Yaylovlarni muhofaza qilish va ulardan oqilona foydalanishning zamonaviy mexanizmlarini joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risidagi” Farmoni.
2. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Jun>
3. Toshbekov O.A., Urozov M.K., Juraqulov E.N., Raximqulova S.A. Mechanical and Chemical Processing Chemical Processing of Wool Fiber // Technology International Journal on Integrated Education. 2021. Vol 4, № 9. P.145-146.
4. Toshbekov O.A., Nabiyeva I.A., Urozov M.K., Alikulova D.A., Xolmurodova S.A. Texnology Of Wool Fiber Washing and Oil Removal // Texas Journal of Multidisciplinary Studies. 2021. T 2, P. 189-190.
5. <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/sheep-population-by-country>.
6. https://stat.uz/uz/matbuot-markazi/qo'mita_yangiliklar/12564. Respublikada mavjud qo‘y va echkilar bosh soni.
7. <https://opendata.natlib.uz/files/> O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligi. Qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligi. 2023-yil yanvar-sentabr oylari.
8. Yusupov S.A. Mahalliy jun tolalariga ishlov berish texnologiyasini takomillashtirish. Diss. ... t.f.n. -Toshkent. TTYESI. -2004. –B. 58-63.
9. Ibragimov N.I., Raximova L.S. Qattiq maishiy chiqindilarini utilizatsiyalash. Darslik-Toshkent. 2018. 275 b.
10. Ibragimov N.L., Musayev M.N., Abidov B.A., Muhamedaliyev B.A. Loyihalash asoslari va ekologik ekspertiza. O‘zbekiston faylasuflari milliy

jamiyat nashryoti. Toshkent 2009.

11. Nabiyeva I.A., Urozov M.K., Toshbekov O.A., Raximova K., Bobomurodov E. Jun tolasini yuvish va yog‘ moddalarini ajratish texnologiyasi // Eurasian Journal Of Academic Research. 2022. Vol 2, № 13. P. 778-783.

12. O.A. Toshbekov., M.K.Urozov. Mahalliy dag‘al jun tolasidan to‘qimachilik sanoatida foydalanish imkoniyatlarini o‘rganish. TerDU nashr-matbaa markazi nashryoti, 2021 y.